

**TRICHODERMA ZAMBURUG'I TARKIBIDAGI IKKILAMCHI
METABOLITLARINING ASOSIY FUNKSIYALARI**

Pardayeva Sohiba Xujayor qizi

Qarshi davlat universiteti, Kimyo yo'nalishi talabasi

To'rayeva Xonzoda G'ofur qizi

Qarshi davlat universiteti, Tibbiyot fakulteti o'qituvchi

O'tayeva Sitora Malik qizi

Qarshi davlat universiteti, Kimyo yo'nalishi talabasi

Ro'ziyeva Zarnigor Qahramonovna

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Trichoderma turlari har xil muhitda yashaydi va boshqa organizmlar bilan ham turli xil ta'sir o'tkazadi. Mikroparazitik trichoderma turlari o'simliklarni himoya qilish qobiliyati tufayli biofugitsidlar sifatida qo'llaniladi va ular ikkilamchi metabolitlarning ko'p ishlab chiqaruvchilari bo'lib, ularning genomlarida ikkilamchi metabolizm bilan bog'liq genlarni boyitish bilan birga keladi. Ushbu maqolaning maqsadi trichoderma oilasiga mansub zamburug'larni shu jumladan trichoderma harzianum tomonidan ishlab chiqarilgan ikkilamchi metabolitlarni ko'rib chiqishdir.

Kalit so'zlar: Trichoderma harzianum, ikkilamchi metabolit, ribosomal bo'lmagan peptid, zamburug', mikoparazitizm, gliovirin, poliketidlar, terpenlar.

Аннотация. Виды триходермы живут в разных средах и по-разному взаимодействуют с другими организмами. Микропаразитические виды Trichoderma используются в качестве биофугицидов благодаря их способности защищать растения, и они являются высокими продуцентами вторичных метаболитов, что сопровождается обогащением генов, связанных с вторичным метаболизмом, в их геномах, включая вторичные метаболиты, продуцируемые Trichoderma harzianum.

Ключевые слова: Trichoderma harzianum, вторичный метаболит, нерибосомальный пептид, грибок, микопаразитизм, глиовирин, поликетиды, терпены.

Annotation. Trichoderma species live in different environments and have different interactions with other organisms. Microparasitic Trichoderma species are used as biofugicides due to their ability to protect plants, and they are high producers of secondary metabolites, accompanied by the enrichment of genes related to secondary metabolism in their genomes., including secondary metabolites produced by Trichoderma harzianum.

Key words: Trichoderma harzianum, secondary metabolite, non-ribosomal peptide, fungus, mycoparasitism, gliovirin, polyketide, terpene.

Kirish

Trichoderma jinsining zamburug'lari turli xil ekologik sharoitlarga va turmush tarzining xilma-xilligiga yuqori moslashuvchanligi tufayli filamentli askomitsetlardan farq qiladi. Ular tuproqda yashaydi va saprofit tarzda yog'och, po'stloq va boshqa ko'plab substratlarda o'sadi. Hayvonlar va o'simliklar bilan o'zaro ta'sir qiladi. Boshqa zamburug'larni parazitlik bilan antagonizatsiya qilish va o'ldirish qobiliyati mavjud. Bu jarayon mikroparazitizm deb ataladi. Ammo trichoderma harzianum orasida keng tarqalgan va bu qo'ziqorin ajdodlarining turmush tarzidir. O'simliklarning patogen zamburug'larini parazitlashtirish va qo'llash joyidan uzoqda bo'lgan joylarda ham o'simliklarning patogen zamburug'lariga qarshi himoyasini kuchaytirish qobiliyati tufayli trichoderma turlari bugungi qishloq xo'jaligida tijorat biofungitsidlari sifatida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, bir nechta trichoderma shtammlari o'simliklarning o'sishi va kuchini rag'batlantirishi, shuningdek, qurg'oqchilik kabi abiotik ta'sirlarga chidamliligini oshiradi. Ikkilamchi metabolitlarning (tabiiy mahsulotlar) ko'p miqdordagi bakteriyalar, xamirturushlar va zamburug'larga qarshi trichodermaning antagonistik faolligi, bundan tashqari, trichodermaning o'simliklarga ko'rsatadigan foydali ta'siri haqida malumotlar mavjud. Klinik jihatdan qo'llanilmasa ham, trichoderma tomonidan ishlab chiqarilgan ikkilamchi metabolitlarning ba'zilar dori sifatida potensialga ega va bitta birikma (6-pentil-a-piron) ovqatni xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. 1930-yillarning boshlarida gliotoksinning kashf etilishidan boshlab (Weindling va Emerson, 1936), yillar davomida trichodermadan ko'plab moddalar haqida xabar berilgan, ularda 1000 dan ortiq birikmalar ushbu jinsdagi zamburug'lar tomonidan ishlab chiqarilgan.

Ammo, bu turlarda ikkilamchi metabolizm genetikasi juda orqada qolgan. Bugungi kunda faqat bir nechta birikmalar uchun biosintetik genlar aniqlangan. Biroq, bu holat teroq o'zgarishi kutilmoqda, sababi bir nechta genomlar ketma-ketligi va ularning ko'pchiligi quvur liniyasida va trichodermada funktsional genomika tadqiqotlari ilgari surilgan. Borgan sari ko'proq biosintetik genlar va gen klasterlari aniqlanar ekan, biz ma'lum metabolitlarning yo'llarini yoritishga, shuningdek, yangi moddalarni kashf etishga ishonishimiz mumkin.

Trichoderma jinsi 1794-yil Kristian Xendrik Persoon tomonidan ilk bor tasvirlangan. Lekin ushbu jins taksonomiyasini hal qilish qiyinligicha qolmoqda. Uzoq vaqt davomida u faqat bitta turdan iborat deb hisoblangan. 1991-yilda Bissett Rifai tomonidan tasvirlangan agregat turlarga asoslanib, bu jinsni qisman 5 qismga ajratdi.

Pachybasium (20 tur)

Longibrachiatum (10 tur)

Trichoderma (5 tur)

Saturnisporum (2 tur)

Gipokreanum (15 tur)

1995-yildan boshlab molekulyar markerlarning paydo bo'lishi bilan Bissettning sxemasi asosan tasdiqlandi, ammo Saturnisporum Longibrachiatum va Hypocreanum monofiletik bo'lib, uning ko'plab turlari Trichoderma bilan to'plangan.

Drujina va Kubicek 2005-yilda jinsning chegaralangan golomorf (tayyor zamburug') ekanligini tasdiqladi. Ular 88 turni aniqladilar. Trichodermaning monotipik ekanligi haqidagi e'tiqod 1969-yilda 9 turni tan olgan Rifai ishiga qadar saqlanib qoldi. Bugungi kunga kelib Trichoderma jinsida 382 tur (2020-yil)mavjud. Gipokrea Trichodermaning teleomorflari bo'lib, ularda anamorflar sifatida Hypocrea mavjud.

Trichodermaning madaniy turlari 25-30 °C da (77-86 °F) da tez o'sadi, ammo Trichodermaning ayrim turlari 45°C (113 °F) da o'sadi. Ammo koloniyalar dastlab makkajo'xori unidan olingan Dekstrozli muhitda shaffof bo'ladi yoki kartoshka dekstrozi kabi boyroq muhitda oqroq bo'ladi.

Trichoderma jinsidagi ayrim turlarning tasnifi.

Trichoderma harzianum – qo'ziqorin sifatida ham ishlatiladigan qo'ziqorin. U turli hil qo'ziqorin kasalliklarini keltirib chiqaradigan qo'ziqorin patogenlarini bostirish uchun barglarini qo'llash, urug'larini davolash va tuproqni davolash uchun ishlatiladi.

Ushbu turni 1969-yilda Rifai aniqlagan. Trichoderma Harzianum :

Sporotrichum (Tochinai\Shimada - 1930)

Trichoderma Ligronum (Tochinai\Shimada - 1953)

Trichoderma Narcissi (Tochinai\Shimada)

ga o'xshash tur hisoblanadi. Trichoderma Harzianum jinssiz, sporalar yordamida ko'payadi.

Trichoderma Harzianum turi – mikoparazit va o'simliklarning o'sishini rag'batlantiruvchi tijoriy bionazorat agenti hisoblanadi.

Trichoderma Asperellum – Samuels, Lieckf va Nirenberk tomonidan 1999-yilda aniqlangan, Hypocreaceae oilasiga mansub zamburug' turi. Trichoderma Viriddan molekulyar fenotipik xususiyatlari bilan farqlanishi mumkin. Eng muhim molekulyar harakteristikalar divergent ITS-1 va 28 S ketma ketliklari va endoxitinaza genining RFLP laridir.

Asosiy fenotipik belgilari konidioforlarning konidial bezaklari, joylashishi va shoxlaninshidir. Ushbu tur tijorat va eksperimental ravishda o'simlik kasalliklarini nazorat qilish uchun biopestitsid sifatida ishlatilgan.

Trichoderma asperellum o'simliklarning biotik va abiotik stresslariga chidamliligini oshirishga qodir bo'lgan o'simlik o'sishini takomillashtiruvchi zamburug' sifatida ishlatiladi. Trichoderma Asperellumning 3 ta izolati orasida MF-8 ning GC-MS tadqiqotida 49 ta birikma topilgan. Ulardan bir nechtasi yuqori ko'p miqdorda insektitsid tasiriga adabiyot tadqiqotida aniqlangan. Trichoderma Asperellumning ikkilamchi metabolitidan ajralgan ayrim birikmalar:

2-3-di gidrotiopen

p – simen

α – pinen

geksadekanoik kislota

8-metilxinolin

(Z,Z) – 9,12-oktadekadienik kislota

Metil efir

2-3-digidro-3-5-digidroksi-6-metil-4-puran-4-on

Trichoderma Koningii – juda keng tarqalgan tuproqda yashovchi saprotrof bo'lib dunyo bo'ylab tarqalgan. U samarali biopestitsid sifatida qishloq xo'jaligida foydalanish uchun keng qo'llanilgan, zamburug'lar keltirib chiqaradigan o'simlik kasalliklarini tartibga solishda muqobil biologik nazorat agenti sifatida tez-tez tilga olingan. Ular o'simlik ildiz to'qimalari bilan bog'liq bo'lgan endosimbiontlar bo'lib, mikopa buish qobilyati tufayli o'simliklarni o'sishini rag'batlantiradi. Turni 1902-yilda Oudem aniqlagan. U mikroflorasining turlaridan biri sifatida tasvirlagan. Trichoderma Koningiining ikkilamchi metabolitlaridan turli sohalarda qo'llaniluvchi kimyoviy moddalar olinadi.

Trichoderma jinsining ikkilamchi metabolitlaridan olinadigan moddalar xilma-xildir.

Ushbu jins a'zolari asosan bir necha zamburug'lar avlodi tomonidan ishlab chiqariladigan trixoteksin trisiklik 12,13-epositrikotik-9-ene skeletiga ega bo'lgan seskiterpenga asoslangan birikmalardir. Strukturaviy jihatdan trixotesenlar o'rnini bosish tartibiga ko'ra:

Nivalenollar

Neosaloniollar

Izotrexiderminlar

Kolonektrinlar

Trixotesenlar

Trixobreollar

ning turli oilalariga ajratiladi. Bugungi kunda juda ko'plab Trichoderma hosilalari topilgan. Quyida trichoderma jinsining umumiy oilalari va vakillarini keltiramiz:

Trichoderma turlari tomonidan ishlab chiqarilgan trichothecene sesquiterpenes.

(1-24)

Trichothecene sesquiterpenes

Trichoderma turlari tomonidan ishlab chiqarilgan karaton, kadinan va sikleneran sesquiterpenlar. (25-52)

Carotane sesquiterpenes

Cadinane sesquiterpenes

Cyclonerane sesquiterpenes

Trichodermaning ikkilamchi metabolitlari va biosintez genlari

Sanoat fermenti ishlab chiqaruvchisi trichodermaning birinchi butun genom ketma-ketligi nashr etilishidan keyin ikki mikroparazitik tur trichoderma atroviride va *Trichoderma virens* paydo bo'ldi. Ushbu ikki turning tahlili mikroparazitlarda trichodermaning zamburug'larga qarshi xususiyatlari bilan bog'liq genlarni, shu jumladan ikkilamchi metabolizm uchun genlarni boyitish bo'yicha qiziqarli ma'lumotlarni berildi. Ushbu genlarning aksariyati ribosoma bo'lmagan peptid sintetazalar (NRPS), poliketid sintazalar (PKS) yoki terpen sintazalar/siklazalar, yordamchi fermentlar kabi asosiy fermentlarni o'z ichiga oladi. Yirik biosintetik gen klasterlarining bir qismidir va ba'zi hollarda tashuvchilar va transkripsiya omillari uchun genlar, keyin yana olti genom (mikotrofik *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma parareesei*, *Trichoderma gamsii* va opportunistik inson patogenlari *Trichoderma longibrachiatum* va *Trichoderma citrinoviride*) ommaviy hujayra ma'lumotlar bazasiga qo'shildi. Biz bu yerda *Trichoderma* spp tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy ikkilamchi metabolitlar haqida malumot beramiz. *Trichoderma*da ikkilamchi metabolizmni tadqiq qilish sohasida erishilgan ba'zi yutuqlar, asosan genomlar ketma-ketligi va tahliliga asoslangan. Asosiy ikkilamchi metabolizm bilan bog'liq genlarning umumiy soni va ularning *Trichoderma* genomlaridagi taxminiy gen klasterlarining bir qismi ekanligi aniqlandi.

Qo'ziqorin ikkilamchi metabolitlarining biosintezi ko'pincha noyob va noodatiy biokimyoviy yo'llarni o'z ichiga oladi. Ular birlamchi metabolizmdan olingan bir necha asosiy prekursorlardan, masalan, atsetil-KoA, mevalonat va ularning orqa suyaklarini hosil qiluvchi aminokislotalar kabi yuqori xilma-xil moddalarni olish uchun biroz o'zgarishi mumkin. *Trichoderma*dan olingan ikkilamchi metabolitlar peptaibiotiklar, sideroforlar va diketopiperazinlarga o'xshash gliotoksin va gliovirin, poliketidlar, terpenlar, pironlar va izosiyon metabolitlari kabi ribosoma bo'lmagan peptidlarni o'z ichiga oladi. Ammo shuni yodda tutish kerakki, ushbu moddalarning ishlab chiqarilishi turlarga va hatto shtammga bog'liq bo'lib, laboratoriya sharoitida ma'lum bir qo'ziqorin tomonidan butun repertuar biosintezlanmaydi, chunki maxsus tetiklantiruvchi stimullar talab qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bhardwaj, N., and Kumar, J. (2017). Characterization of volatile secondary metabolites from *Trichoderma asperellum*. *J. Appl. Nat. Sci.* 9, 954–959. doi:10.31018/jans.v9i2.1303

2. Cai, F., Yu, G., Wang, P., Wei, Z., Fu, L., Shen, Q., et al. (2013). Harzianolide, a novel plant growth regulator and systemic resistance elicitor from *Trichoderma harzianum*. *Plant Physiol. Biochem.* 73, 106–113. doi: 10.1016/j.plaphy.2013.08.011

3. Chen, L., Niu, S. B., Li, L., Ding, G., Yu, M., Zhang, G. S., et al. (2017). Trichoderpyrone, a unique polyketide hybrid with a cyclopentenone-pyrone skeleton from the plant endophytic fungus *Trichoderma gamsii*. *J. Nat. Prod.* 80, 1944–1947. doi: 10.1021/acs.jnatprod.7b00190
4. Cui, J., Shang, R. Y., Sun, M., Li, Y. X., Liu, H. Y., Lin, H. W., et al. (2020). Trichodermaloids A-C, cadinane sesquiterpenes from a marine sponge symbiotic *Trichoderma* sp. SM16 fungus. *Chem. Biodivers.* 17:e2000036. doi:10.1002/cbdv.202000036
5. Ding, G., Chen, A. J., Lan, J., Zhang, H., Chen, X., Liu, X., et al. (2012a). Sesquiterpenes and cyclopeptides from the endophytic fungus *Trichoderma asperellum* SAMUELS, LIECKF. & NIRENBERG. *Chem. Biodivers.* 9, 1205–1212. doi: 10.1002/cbdv.201100185
6. Ding, G., Chen, L., Chen, A., Tian, X., Chen, X., Zhang, H., et al. (2012b). Trichalasin C and D from the plant endophytic fungus *Trichoderma gamsii*. *Fitoterapia* 83, 541–544. doi: 10.1016/j.fitote.2011.12.021
7. Ding, G., Wang, H., Li, L., Chen, A. J., Chen, L., Chen, H., et al. (2012c). Trichoderones A and B: two pentacyclic cytochalasins from the plant endophytic fungus *Trichoderma gamsii*. *Eur. J. Org. Chem.* 2012, 2516–2519. doi: 10.1002/ejoc.201200053
8. Ding, G., Chen, L., Zhou, C., Hong-Mei, J., Liu, Y. T., Chang, X., et al. (2015). Trichoderamides A and B, a pair of stereoisomers from the plant endophytic fungus *Trichoderma gamsii*. *J. Antibiot.* 68, 409–413. doi: 10.1038/ja.2015.1
9. Ding, Z., Tao, T., Wang, L., Zhao, Y., Huang, H., Zhang, D., et al. (2019). Bioprospecting of novel and bioactive metabolites from endophytic fungi isolated from rubber tree *Ficus elastica* leaves. *J. Microbiol. Biotechnol.* 29, 731–738. doi: 10.4014/jmb.1901.01015
10. Ding, Z., Wang, X., Kong, F. D., Huang, H. M., Zhao, Y. N., Liu, M., et al. (2020). Overexpression of global regulator *talae1* leads to the discovery of new antifungal polyketides from endophytic fungus *Trichoderma afroharzianum*. *Front. Microbiol.* 11:622785. doi: 10.3389/fmicb.2020.622785
11. Du, F. Y., Ju, G. L., Xiao, L., Zhou, Y. M., and Wu, X. (2020). Sesquiterpenes and cyclodepsipeptides from marine-derived fungus *Trichoderma longibrachiatum* and their antagonistic activities against soil-borne pathogens. *Mar. Drugs* 18:165. doi: 10.3390/md18030165
12. Fang, F., Zhao, J., Ding, L., Huang, C., Naman, C. B., He, S., et al. (2017). 5-hydroxycyclopenicillone, a new β -amyloid fibrillization inhibitor from a sponge-derived *Trichoderma* sp. HPQJ-34. *Mar. Drugs* 15:260. doi: 10.3390/md15080260

13. Fleming, A. (1929). On the antibacterial action of cultures of a *Penicillium*, with special reference to their use in the isolation of *B. influenzae*. *Br. J. Exp. Pathol.* 10, 226–236.

14. Frisvad, J. C. (2014). Taxonomy, chemodiversity, and chemoconsistency of *Aspergillus*, *Penicillium*, and *Talaromyces* species. *Front. Microbiol.* 5:773. doi: 10.3389/fmicb.2014.00773

15. Harwoko, H., Daletos, G., Stuhldreier, F., Lee, J., Wesselborg, S., Feldbrügge, M., et al. (2021). Dithiodiketopiperazine derivatives from endophytic fungi *Trichoderma harzianum* and *Epicoccum nigrum*. *Nat. Prod. Res.* 35, 257–265. doi: 10.1080/14786419.2019.1627348

16. Hirose, A., Maeda, H., Tonouchi, A., Nehira, T., and Hashimoto, M. (2014). Neomacrophorin I, II, and III, novel drimenyl cyclohexanes with hydroxylated butanoates from *Trichoderma* sp. 1212-03. *Tetrahedron* 70, 1458–1463. doi: